

ПОБОЧНЫЕ КОЛЛАГЕН СОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ ПТИЦЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ.

Шамаксудова К.Д, Юнусова Ф.Р, Файзуллаева Н.З,Хасанова Б.Л,Атаджанова С.К

Ташкентский химико-технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10848529>

Аннотация: улучшение технологий переработки животных материалов является важной задачей, требующей внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий. Переход к малоотходным технологическим циклам является фундаментальным направлением рационального использования ресурсов и снижения воздействия на окружающую среду.

Введение.

Для организации новых производств БИ целесообразно использовать побочные продукты производства агропромышленного комплекса. Они образуются в основном производстве в виде дополнительной продукции, не являются отходами и пригодны как сырье для получения белковых ингредиентов [1,2]. Так, в частности, для производства БИ и гидролизатов можно использовать коллагенсодержащие побочные продукты предприятий птицеперерабатывающей отрасли.

До появления последних исследований считалось, что коллагенсодержащее сырье является неполноценным белком из-за отсутствия некоторых незаменимых аминокислот (триптофан, цистин). Однако исследования показали, что такие представления о роли коллагенсодержащих структур в продуктах питания некорректны по двум причинам.

Первая. При употреблении негидролизованной соединительной ткани организм лишь частично ее усваивает из-за низкого содержания коллагеназы. Непереваренные элементы соединительной ткани выполняют физиологическую роль, аналогичную действию растительных балластных веществ, усиливающих перистальтику кишечника и сохраняющих тепло тела.

Вторая. При употреблении гидролизованного коллагена его усвояемость достигает 90%, он быстро адсорбируется и усваивается в тонком кишечнике, после чего аминокислоты и аминокислоты доставляются током крови в ткани, способствуя синтезу коллагена. Кроме того, было показано, что гидролизированный коллаген соединительной ткани животного происхождения способствует выведению тяжелых металлов, канцерогенов, токсинов и других потенциально опасных для здоровья веществ из организма человека.

Поэтому, набор аминокислот, содержащийся в коллагене соединительной ткани, необходим для мышечной ткани

Литература

1. Антипова, Л.В. Совершенствование переработки вторичного кера-тинсодержащего сырья птицеперерабатывающих предприятий//Л.В. Антипова, В.В. Василенко, С.В. Полянских//Мясная индустрия.-2006. - № 11. - 51 с.
2. Забашта, А.Г. Использование низкосортного сырья для производства мясных продуктов//А.Г. Забашта, В.Н. Писменская, Н.Н. Цветкова//Мяс-ная индустрия. - 2002. - № 11. - С. 18.